

sun'iy neyron tarmog'i (ANN) modellari asosida gidrologik o'zgaruvchilarning o'rtacha oylik qiymatlari asosida o'rganish yanada ijobiy natijalar beradi.

2-jadval

Qashqadaryo havzasi daryolari suv va muallaq oqiziqslari sarflari orasidagi bog'lanishlarni ifodalovchi tenglamalar va ularning aniqligi

T/r	Daryo – Kuzatish joyi	Tenglamasi		$r \pm \sigma_{ro}$	
		An'anaviy usul	Sun'iy intellekt (ANN modeli)	An'anaviy usul	ANN modeli
1	Qashqadaryo-Varganza q.	$R_{o'rt} = 0,431 \cdot Q^2 - 2,5845 \cdot Q + 4$	$R_{o'rt} = 0,577 \cdot Q^2 - 4,86 \cdot Q + 11,5$	$0,853 \pm 0,012$	$0,943 \pm 0,005$
2	Qashqadaryo-Chiroqchi q.	$R_{o'rt} = 0,102 \cdot Q^2 - 1,138 \cdot Q + 2$	$R_{o'rt} = 0,153 \cdot Q^2 - 4,36 \cdot Q + 4,366$	$0,841 \pm 0,013$	$0,940 \pm 0,005$
3	Katta O'radaryo-Bozortepa q.	$R_{o'rt} = 0,05 \cdot Q^2 + 0,325 \cdot Q$	$R_{o'rt} = 0,026 \cdot Q^2 + 0,493 \cdot Q - 0,87$	$0,616 \pm 0,052$	$0,865 \pm 0,011$
4	Tanhozaryo-Kattagon q.	$R_{o'rt} = 0,003 \cdot Q^2 - 0,123 \cdot Q + 2$	$R_{o'rt} = 0,003 \cdot Q^2 - 0,219 \cdot Q + 4,75$	$0,714 \pm 0,024$	$0,899 \pm 0,008$
5	Kichik O'radaryo-Qumbuloq q.	$R_{o'rt} = 0,245 \cdot Q^2 - 0,112 \cdot Q$	$R_{o'rt} = 0,315 \cdot Q^2 - 0,634 \cdot Q + 0,60$	$0,872 \pm 0,011$	$0,952 \pm 0,004$
6	Yakkabog'daryo-Tatar q.	$R_{o'rt} = 0,091 \cdot Q^2 - 0,223 \cdot Q$	$R_{o'rt} = 0,145 \cdot Q^2 - 1,005 \cdot Q + 2,53$	$0,503 \pm 0,042$	$0,683 \pm 0,026$

Izoh: $r \pm \sigma_{ro}$ - korrelyatsiya koeffitsiyenti va uning xatoligi.

Xulosa. Qashqadaryo havzasi daryolari suv va muallaq oqiziqslar sarflarining qiymatlari daryolarda kuzatilgan suv sarflari, havzaning reliefi, nishabligi, tuproq-gruntlarning suv shimish xususiyatlari va boshqa omillarga bog'liqdir; O'rganilayotgan daryolarda kuzatilgan o'rtacha yillik suv va muallaq oqiziqslar sarflarining o'zaro bog'liqligini ifodalovchi regressiya tenglamalari va ularning aniqligi baholandi. Eng zich va shu tufayli aniq bog'lanishlar Kichik O'radaryo (an'anaviy usulda 0,870, ANN modelida 0,951), Qashqadaryo (an'anaviy usulda 0,853, ANN modelida 0,943) ga to'g'ri kelgan bo'lsa, an'anaviy usul yordamida aniqlangan korrelyatsiya koeffitsientining qiymati Yakkabog'daryo (Tatar q.)da nisbatan kichikdir (0,503).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. - Л.: Гидрометеиздат, 1971. - 363 с.
2. Рахмонов К.Р., Хикматов Ф.Х. Ўзбекистон тоғ дарёлари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини баҳолаш (монография). – Тошкент: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021. – 148 б.
3. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Ташкент: Изд-во «Fan va texnologiya», 2011. - 248 с.
4. Шульц В.Л. Распределения интенсивности смыва по территории горной области Средней Азии. – В кн.: Реки Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1965. – С. 279-285.
5. Щеглова О.П. Генетический анализ и картографирование стока взвешенных наносов рек Средней Азии. –Л.: Гидрометеиздат, 1984. -126 с

Нишонов Б.Э., Хўжамова И.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: bnishonov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230507>

ЧИРЧИҚ ДАРЁСИ СУВИНИНГ НИТРАТЛАР БИЛАН ИФЛОСЛАНИШИ

Аннотация. Мақолада Чирчиқ дарёсининг Ғазалкент, Чирчиқ ва Чиноз шаҳарлари ҳудудидаги қисмларининг нитратлар билан ифлосланиши ёритилган. Дарё сувидан олинган ойлик намуналарнинг лабораториядаги таҳлилига кўра, Чирчиқ шаҳри ҳудудида дарё сувидан нитратлар бошқа пунктларга нисбатан юқори миқдорда кузатилади. Бу Чирчиқ шаҳрида жойлашган азотли ўғитлар корхонаси оқова сувларининг дарё сувининг нитратлар билан ифлосланишига таъсири юқори эканлигини билдиради. Чиноз шаҳридан куйида дарё сувининг ифлосланишига қишлоқ хўжалиги оқова сувлари таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар: сувни ифлосланиши, азотли бирикмалар, нитратлар, антропоген омиллар, Чирчиқ дарёси.

Нишонов Б.Э., Хужамова И.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: bnishonov@mail.ru

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ РЕКИ ЧИРЧИК НИТРАТАМИ

Аннотация. В статье освещено загрязнение воды реки Чирчик нитратами на участке реки в городах Газалкент, Чирчик и Чиназ. По результатам анализа ежемесячных проб воды реки содержание нитратов в воде реки Чирчик на участке города Чирчик выше по сравнению с остальными пунктами. Это означает повышенное влияние сточных вод предприятия азотных удобрений в городе Чирчик на загрязнение воды реки нитратами. На загрязнение воды реки ниже города Чиназ влияют сельскохозяйственные стоки.

Ключевые слова: загрязнение воды, азотные соединения, нитраты, антропогенные факторы, река Чирчик.

Nishonov B.E., Khujamova I.M.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: bnishonov@mail.ru

POLLUTION OF THE CHIRCHIK RIVER WATER WITH NITRATES

Abstract. The article highlights the pollution of the water of the Chirchik River with nitrates at the Gazalkent, Chirchik and Chinaz towns. According to the results of the analysis of monthly river water samples, the nitrate content in the Chirchik River water at the Chirchik town is higher than in other points. This means an increased impact of wastewater from the nitrogen fertilizer plant in the Chirchik town on pollution of the river water with nitrates. The pollution of the river below the Chinaz town is influenced by agricultural wastewater.

Keywords: water pollution, nitrogen compounds, nitrates, anthropogenic factors, Chirchik River.

Хозирги кунда дунё микёсида сув ресурсларининг ифлосланиши, хусусан, дарёлар ва сув ҳавзаларида азот бирикмалари миқдорининг ортиши глобал экологик муаммолардан бири ҳисобланади. Табиий шароитларда ифлосланмаган дарё сувларида нитратлар миқдори 1 мг/л дан кам бўлади. Дарёлар сувидаги нитратларнинг юқори миқдори уни ифлосланиши билан боғлиқ бўлиб, асосий манбалар азотли ва органик ўғитлар кўп миқдорда ишлатиладиган қишлоқ хўжалик майдонларидан ювилиш ҳамда саноат корхоналари оқавалари ҳисобланади [1].

Чирчиқ дарёси Ўзбекистоннинг муҳим сув манбаларидан бири бўлиб, Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳрида аҳолининг ичимлик суви ва маиший истеъмолда, қишлоқ хўжалиги ва саноат корхоналарининг сув таъминотида алоҳида аҳамиятга эга. Дарё ҳавзасидаги инсоннинг хўжалик фаолияти дарё суви сифатининг ўзгаришига, хусусан, дарё сувидаги нитратлар миқдорининг ортишига сабаб бўлади. Шу сабабли, Чирчиқ дарёси сувида нитратлар миқдорининг йил давомида ўзгаришларини ўрганиш муҳим ҳисобланади.

Мазкур тадқиқот ишининг асосий мақсади Чирчиқ дарёси сувида нитратлар миқдорини аниқлаш ва унинг дарё узунлиги бўйича ўзгариш динамикасини баҳолашдан иборат. Мақсадни амалга ошириш учун ишда қуйидаги вазифалар белгиланди ва ўз ечимини топди: Чирчиқ дарёсининг узунлиги бўйича танланган жойларда (Ғазалкент, Чирчиқ ва Чиноз шаҳарларида) дарё сувидан намуналар олиш; олинган намуналарни лаборатория таҳлилини ўтказиш ва нитратлар концентрациясини аниқлаш; нитратларнинг дарё узунлиги ва вақт бўйича ўзгаришларини ўрганиш.

Ишда белгиланган мақсад ва вазифаларни амалга оширишда **тадқиқот объекти** сифатида Чирчиқ дарёси олинди. Дарёнинг узунлиги бўйича танланган Ғазалкент, Чирчиқ ва Чиноз шаҳарларидаги жойлардан олинган намуналар асосида дарё сувидаги нитратларнинг дарё узунлиги ва вақт бўйича ўзгаришларини ўрганиш ишнинг **тадқиқот предмети** ҳисобланади.

Ишда белгиланган мақсад ва вазифаларга эришишда дастлаб, 2025 йилда дарё сувидан ҳар ойда намуналар олиниб, лабораторияда таҳлил қилинди [2,3] ва Чирчиқ дарёси сувининг

Ғазалкент, Чирчиқ ва Чиноз шаҳарларидаги қисмининг нитратлар билан ифлосланиш даражаси аниқланди (1-расм).

1-расм. Чирчиқ дарёси сувининг нитратлар билан ифлосланиши

Юқоридаги расмдан кўринадики, Чирчиқ дарёсининг Ғазалкент шаҳрида нитрат азоти 0,40-1,95 мг/л, Чирчиқ шаҳрида 3,72-7,48 мг/л ва Чиноз шаҳрида 0,57-3,32 мг/л оралиқларда ўзгарган. Дарё сувидаги нитрат азотининг минимал қиймати июлда кузатилган ва Ғазалкентда 0,40 мг/л, Чирчиқда 3,72 мг/л, Чинозда 0,57 мг/л бўлган, максимал қийматлар эса Ғазалкентда октябрда 1,95 мг/л, Чирчиқда майда 7,48 мг/л, Чинозда октябрда 3,32 мг/л миқдорда кузатилган.

Ўзбекистонда ичимлик суви учун нитратларнинг рухсат этилган меъёри (РЭМ) 45 мг/л қилиб белгиланган [4], бу нитрат азотига ҳисобланганда 10,16 мг/л ни ташкил қилади. Кузатилган ойларда нитратларнинг миқдори РЭМ дан ортмаганлиги аниқланди.

Чирчиқ дарёсида нитратлар миқдори Ғазалкент ва Чиноз шаҳарларида қиш ва кузда, Чирчиқ шаҳрида эса деярли барча фаслларда юқори миқдорда кузатилади (2-расм).

2-расм. Чирчиқ дарёси сувида нитрат азоти миқдорининг фасллар ва дарё узунлиги бўйлаб ўзгариши

Дарёнинг узунлиги бўйича нитратлар билан юқори ифлосланиш Чирчиқ шаҳрида кузатилади (2-расм), бу шу ерда жойлашган азотли ўғитлар корхонаси оқова сувларининг дарё сувининг нитратлар билан ифлосланишига таъсири юқори эканлигини билдиради. Дарёнинг юқори – Ғазалкент шаҳри ва қуйи - Чиноз шаҳри қисмларида нитрат азоти миқдорининг куз ва қиш ойларида юқори бўлиши сув сарфининг камайиши билан изоҳланади.

Хулоса. Чирчиқ дарёси сувидаги нитратлар миқдори 2025 йил давомида дарё узунлиги, ойлар ва фасллар бўйича нотекис тақсимланган. Натижаларга кўра, Чирчиқ шаҳар ҳудудида дарё суви ифлосланишига антропоген омиллар сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Буни асосан, саноат корхоналаридан чиқарилган оқова сувлар таъсири билан изоҳлаш мумкин. Дарёнинг юқори ва қуйи қисмларида нитратлар билан ифлосланиш асосан қишлоқ хўжалиги оқова сувлари таъсири билан боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Никаноров А.М. Гидрохимия. СПб.: Гидрометеониздат, 2001. – 444 с.
 2. РД 52.24.380-95. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации нитратов в водах фотометрическим методом с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редуторе. – Ростов на Дону. 1995. – 12 с.
 3. Семенов А.Д. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. - Л., Гидрометеониздат, 1977.- 541с.
- О‘zMSt 133:2024. O‘zbekistan milliy standarti. Ichimlik suvi. Gigiyenik talablar va sifatini nazorat qilish. Amalga kiritish sanasi 09.06.2024 y. – Toshkent. – 19 b.

Карабаева Б.Х.¹, Ахмедова Т.А.², Иргашева О.Т.³

¹Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги, ²Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, ³Ўзгидромет, E-mail: barnoogvk@gmail.com, t.akhmedova1962@gmail.com

ЧИРЧИҚ ДАРЁСИНING ЮҚОРИ ВА ҚУЙИ ОҚИМИДА СУВ САТҲИ РЕЖИМИ ЎЗГАРИШИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Аннотация: Мазкур мақолада бир хил табиий географик шароитда, ўзаро яқин масофада жойлашган дарёлардаги гидрологик постларда қайд этилган сув сатҳларининг динамикасининг таҳлили баён этилган. таҳлил қилинди. Ҳозирги кунда Чирчиқ дарёсининг ўзани худудида норуда маҳсулотлари тадбиркорлар томонидан қазиб олиниши дарё ўзанининг деформациясига жиддий хавф солмоқда. Дарё гидрологик режимининг ўзгаришини ўрганиш мақсадида, Чирчиқ дарёсининг юқори (Ғазалкент ш) ва қуйи қисмидаги (Чиноз шаҳарчаси) постлардаги сув сатҳининг кузатув натижалари асосида сув сатҳларининг 2022 йил давомида тебранишлари таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: дарё, ўзан, куруқлик гидрологияси, гидропост, мослашган сув сатҳи, гидрологик режим, оқим, аналитик усул.

Карабаева Б.Х.¹, Ахмедова Т.А.², Иргашева О.Т.³

¹Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан, ²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, ³Узгидромет, E-mail: barnoogvk@gmail.com, t.akhmedova1962@gmail.com

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА УРОВНЯ ВОДЫ В ВЕРХНЕМ И НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ ЧИРЧИК

Аннотация: В данной статье изложен анализ динамики уровней воды, зафиксированных на гидрологических постах на реках, расположенных на близком расстоянии друг от друга в одинаковых физико-географических условиях. В настоящее время добыча нерудных продуктов предпринимателями в районе русла реки Чирчик представляет серьезную угрозу деформации русла реки. С целью изучения изменения гидрологического режима реки, на основе результатов наблюдений за уровнем воды на постах в верховьях (г. Газалкент) и низовьях (городок Чиноз) реки Чирчик, были проанализированы колебания уровня воды в течение 2022 года.

Ключевые слова: река, русло, гидрология суши, гидропост, приспособленный уровень воды, гидрологический режим, течение, аналитический метод.

Karabayeva B.Kh.¹, Akhmedova T.A.², Irgasheva O.T.³

¹Officer of the Ministry of Water Resources of the Republic of Uzbekistan, barnoogvk@gmail.com
²Hydrometeorological Research Institute, ³Uzhydromet, E-mail: barnoogvk@gmail.com, t.akhmedova1962@gmail.com

ANALYSIS OF THE CHANGE IN WATER LEVEL REGIME IN THE UPPER AND LOWER FLOWS OF THE CHIRCHIK RIVER

Annotation. This article analyzes the dynamics of water levels recorded at hydrological posts on rivers located close to each other in the same physical and geographical conditions. Currently, the extraction of non-metallic products by entrepreneurs in the Chirchik riverbed area poses a serious